

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

AXUNOV Mashhurbek Abduvoyit o'g'li

mustaqil izlanuvchi<https://doi.org/10.5281/zenodo.15081179>

MARKAZIY OSIYODA INTEGRATSION JARAYONLARNING TADQIQ ETISHNING NAZARIY JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlarining nazariy asoslari, ularning rivojlanish omillari va mintaqaviy hamkorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Mintaqaning geosiyosiy va iqtisodiy muammolari integratsiya jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarixiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida Markaziy Osiyoda integratsiyaning istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, integratsiya jarayonlari, mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy integratsiya, geosiyosiy muammolar, xalqaro munosabatlar, mintaqaviy xavfsizlik.

INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH

ANNOTATION

This article analyzes the theoretical foundations of integration processes in Central Asia, their development factors, and their impact on regional cooperation. The influence of geopolitical and economic challenges on integration is examined. Additionally, the prospects for integration in Central Asia are evaluated based on historical experiences and modern approaches.

Keywords: Central Asia, integration processes, regional cooperation, economic integration, Geopolitical Problems, international relations, regional security.

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические основы интеграционных процессов в Центральной Азии, факторы их развития и влияние на региональное сотрудничество. Рассматривается влияние геополитических и экономических проблем на процессы интеграции. Также оцениваются перспективы интеграции в Центральной Азии на основе исторического опыта и современных подходов.

Ключевые слова: Центральная Азия, интеграционные процессы, региональное сотрудничество, экономическая интеграция, геополитические проблемы, международные отношения, Региональная безопасность.

Kirish

Markaziy Osiyo – geosiyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan muhim mintaqalardan biri bo‘lib, u ko‘p asrlar davomida turli sivilizatsiyalar chorrahasi bo‘lib kelgan. Tarixiy jihatdan bu hudud Buyuk Ipak yo‘lining markaziy qismi bo‘lib, Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo va madaniy aloqalar rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi integratsion jarayonlar mintaqaning barqarorligi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda.

"Markaziy Osiyo" tushunchasi turli ilmiy maktablar tomonidan turlicha izohlangan. Xususan, Fridrix fon Rixthofen ushbu atamani geografik mintaqa sifatida ishlatgan bo‘lsa, Halford Makkinder uni geosiyosiy strategik hudud sifatida tasvirlagan. Sovet davrida Markaziy Osiyo atamasi Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan cheklangan bo‘lsa, ayrim zamonaviy tadqiqotchilar unga Afg‘oniston va undan janubdagi hududlarni ham kiritadilar.

Markaziy Osiyoning tabiati, geografiyasi hamda xo‘jaligi haqida dastlabki yozma ma‘lumotlar zardushtiyalar kitobi "Avesto"da qayd etilgan.

Xususan, mintaqada mavjud "Baqtriya", "Xorazm", "So‘g‘d" kabi qadimgi davlatlar, mavjud daryolar, hudud landshafti hamda entografiyasi tog‘risida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan.

"Markaziy Osiyo" tushunchasini birinchi bo‘lib **Aleksandr fon Gumboldt** (1769–1859) ilmiy muomalaga kiritgan. U XIX asrda Osiyo mintaqasini geografik jihatdan tasniflab, "Markaziy Osiyo" atamasidan foydalangan [1].

Keyinchalik, bu tushuncha **rus geografi va sharqshunosi Vasiliy Bartold** tomonidan kengroq tadqiq qilingan. Bartold o‘zining "*Markaziy Osiyoning tarixi*" asarida mintaqani siyosiy va madaniy jihatdan chuqur tahlil qilgan [2].

Sovet davrida esa bu tushuncha asosan **Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston** bilan bog‘lanib, akademik doiralarda shu atama qabul qilingan [3].

Zamonaviy tadqiqotlarda ba‘zi olimlar Markaziy Osiyoga **Afg‘oniston, Xitoyning Shinjon-Uyg‘ur hududi, Mo‘g‘uliston va Eronning shimoli-sharqiy qismini** ham kiritish mumkinligini ta‘kidlaydilar [4].

Markaziy Osiyo o‘zining geografik joylashuvi jihatidan Osiyo qit‘asining yuragi hisoblanadi. Mintaqa shimolda Rossiya, sharqda Xitoy, janubda Eron va Afg‘oniston, g‘arbda Kaspiy dengizi bilan chegaradosh bo‘lib, tarixiy jihatdan Yevropa va Osiyo o‘rtasidagi muhim geosiyosiy hudud sifatida qaraladi.

Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekiston respublikalarini o‘z ichiga olgan mintaqaning umumiy maydoni 4 million kvadrat kilometr ga teng. Bu yerda 80 mlndan ortiq odam istiqomat qiladi. Turkmaniston aksar cho‘l va yarim cho‘l yerlar, Qozog‘iston dashtlar, O‘zbekiston unumdor vodiylar (Farg‘ona, Zarafshon), Qirg‘iziston va Tojikiston esa asosan tog‘li hududlardan iborat [5].

Markaziy Osiyo mintaqasi Yevroosiyoning ichki qismida joylashgan bo‘lib, dunyo okeaniga eng uzoq joylashgan mintaqalardan biri. Eng yaqin okean Hind okeanigacha masofa 1000 kmgachani tashkil etadi.

Markaziy Osiyo geografik jihatdan "oqimsiz mintaqa" hisoblanib, mavjud daryolarning birortasi ochiq dengizga quyilmaydi. Bu daryolar ko‘llarga yoki cho‘l, yarim cho‘llarga quyiladi.

Markaziy Osiyo o‘lkasi turli foydali qazilmalarga boy. Yoqilg‘i-energetika boyliklari neft, gaz va ko‘mir asosan mezozoy va uchlamchi davrning dengiz yotqiziqlari orasida topilgan. Asosiy neft konlari Kaspiy dengizi bo‘yida; Chelekenda, Nebit-dagda, Qoturtepada, yangi yirik konlari Mang‘ishloqda, Tengizda, Ko‘kdumaloqda, Mingbuloqda ham topilgan. Gaz ham asosan neft chiqadigan hududlarda uchraydi. Yangi ko‘mir konlari Mang‘ishloqda (qo‘ng‘ir ko‘mir), To‘rg‘ay platosida (qo‘ng‘ir ko‘mir), Tyaaqirda (toshko‘mir) ochilgan. Farg‘ona vodiysida, Issiqko‘lning sharqida, Ichki Tyanshanda, g‘arbiy Tyanshanda, Hisorda, Qozog‘iston past tog‘larida katta ko‘mir konlari bor.

Qarag'anda toshko'mir havzasi zaxirasining ko'pligi va toshko'mir sifatining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ekibastuz ko'mir havzasida esa ko'mir qatlamlari qalin, 8 m gacha yetadi va ochiq usulda qazib olinadi.

Shuningdek, Markaziy Osiyo hududida bir necha rudali (temir, titan, marganes, xrom) rangli (mis, qo'rg'oshin), nodir (volfram, molibden, qalay, vismut, simob, surma) qimmatbaho (oltin, kumush) metall konlari bor: Olmaliq, Qo'ng'iroq va Jezqazg'anda mis konlari, Qoramozor va Qoratorv tizmalarida polimetall konlari. Qozog'iston past tog'larida Oloy va Markaziy Osiyo tog' tizmalarining shimoliy yonbag'irlarida, Hisor va Zarafshon tizmalarida, Nurota tog'larida va ko'p joylarda nodir metall konlari bor. Yirik oltin konlari Qozog'iston past tog'larida, Nurota tog'larida, Darvoz tizmasida, Qizilqumda, Tyanshanda joylashgan. Yirik temir ruda konlari Qozog'istonda ochilgan. Kimyoviy xomashyolardan osh va kaliy tuzlari, oltingugurt konlari ham Markaziy Osiyoda yetarli. Bunday konlardan Qorabo'g'ozgo'l g'arbiy Qozog'iston, Xo'jaikon alohida o'rin tutadi [6].

Markaziy Osiyo davlatlarining bugungi globallashuv sharoitida turli tashqi xavflarga munosib qarshi turish, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan rivojlanishida integratsiya jarayoning o'rni kattadir.

Shundan kelib chiqib, integratsiya jarayonlarini atroflicha tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Xususan, integratsiya jarayonlarini tushunish uchun nazariy asoslar muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon ilmiy adabiyotida integratsiyaning turli nazariy yondashuvlari shakllangan bo'lib, ulardan *funktionalizm*, *neofunktionalizm*, *realizm* va *liberal* institutsionalizm eng asosiylari hisoblanadi.

Integratsiya atamasi lotincha "*integratio*" so'zidan olingan bo'lib, "butunlikka qaytish", "birlashish" ma'nolarini anglatadi. Ijtimoiy fanlarda integratsiya turli jarayonlarning uyg'unlashuvi va o'zaro bog'liqligini ifodalash uchun qo'llaniladi. Siyosiy va iqtisodiy integratsiya tushunchasi XX asrda xalqaro munosabatlar nazariyasida muhim o'rin egalladi va turli yondashuvlar shakllandi.

Integratsiya jiplashish, birlashish hisoblanadi. U jarayon sifatida bir qancha qismlarga bo'linadi (davlatlararo, mintaqaviy, global va h.k). Mintaqaviy integratsiya bu - ma'lum bir mintaqada davlatlarining tenglik, o'zaro xohish-istak asosida mintaqaviy yaxlitlikni vujudga keltirishga qaratilgan jarayon. Mintaqaviy integratsiya tenglik, ishonch va manfaatlar uyg'unligi asosida amalga oshadi.

Tarixda aynan bir xil modeldagi mintaqaviy integratsiya uchramaydi. Bu, birinchidan, integratsiyaning maqsadi va vazifasidan kelib chiqib, turli modellari, turlari borligi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, integratsion jarayonlarning subyektlari bo'lgan davlatlar milliy manfaatlari, mintaqalar, davr talabining turli-tumanligi bilan izohlanadi. Aynan mintaqaviy integratsiya jarayonining murakkabligi ham shunda, ya'ni har bir mintaqada o'ziga xos integratsiya modelini o'zi shakllantirishi lozim.

Integratsion uyushmaning kuch asosida shakllantirilgan birlashmalar (imperiyalar)dan farqi ixtiyoriylik, tenglik va umummanfaatdorligida hisoblanadi. Jarayonda hamma ixtiyoriy ishtirok etishi, qarorlar qabul qilishda tenglik va natijalardan bir xilda manfaatdor bo'lish mintaqaviy integratsiyaning dolzarbligini ko'rsatadi [7].

Dunyo ilmiy adabiyotida integratsiya jarayonlarini tushuntiruvchi bir nechta nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ularni SWOT tahlili asosida tushintirishga xarakat qilamiz.

Funksionalizm

Tarkibiy qism	Tavsif
Kuchli tomonlari (S – Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> - Davlatlar o‘rtasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytiradi. - Integratsiya jarayonlari bosqichma-bosqich tabiiy ravishda rivojlanadi. - Siyosiy nizolar iqtisodiy manfaatlar orqali yumshatiladi.
Zaif tomonlari (W – Weaknesses)	<ul style="list-style-type: none"> - Siyosiy kelishmovchiliklar iqtisodiy integratsiyaga to‘sqinlik qilishi mumkin. - Davlatlar suverenitetidan voz kechishni istamasligi mumkin.
Imkoniyatlar (O – Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> - Mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga hissa qo‘shadi. - Tashkilotlararo hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi.
Tahdidlar (T – Threats)	<ul style="list-style-type: none"> - Katta davlatlar iqtisodiy ta‘sirini kuchaytirib, kichik davlatlarning mustaqilligiga putur yetkazishi mumkin. - Iqtisodiy inqirozlar integratsion jarayonlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Neofunksionalizm

Tarkibiy qism	Tavsif
Kuchli tomonlari (S – Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> - Integratsiya jarayonlari ijtimoiy va siyosiy sohalarga ham tarqaladi. - Xalqaro tashkilotlar davlatlar o‘rtasidagi ishonchni oshirishga xizmat qiladi.
Zaif tomonlari (W – Weaknesses)	<ul style="list-style-type: none"> - Integratsiyaning "tarqalish effekti" har doim ham ishlamaydi. - Davlatlar orasidagi ixtiloflar integratsiya jarayonlarini sekinlashtirishi mumkin.
Imkoniyatlar (O – Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> - Mintaqada siyosiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. - Mintaqaviy iqtisodiy ittifoqlarni kuchaytiradi.
Tahdidlar (T – Threats)	<ul style="list-style-type: none"> - Suverenitetga bo‘lgan milliy qarashlarning kuchayishi integratsiyani to‘xtatishi mumkin. - Ba‘zi davlatlar integratsiyani o‘z manfaatlar uchun ekspluatatsiya qilishi mumkin.

Realizm va neorealizm

Tarkibiy qism	Tavsif
Kuchli tomonlari (S – Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> - Davlatlarning milliy manfaatlarini himoya qilinadi. - Katta davlatlar barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.
Zaif tomonlari (W – Weaknesses)	<ul style="list-style-type: none"> - Davlatlararo ishonch yetishmovchiligi mavjud. - Integratsiyaga erishish qiyin, chunki har bir davlat faqat o‘z manfaatini ko‘zlaydi.
Imkoniyatlar (O – Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> - Geosiyosiy manfaatlarga asoslangan hamkorlik rivojlanishi mumkin. - Mintaqaviy xavfsizlik tizimlari shakllanishi mumkin.

Tarkibiy qism	Tavsif
Tahdidlar (T – Threats)	- Davlatlararo raqobat integratsiyaga zarar yetkazishi mumkin. - Geosiyosiy nizolar mintaqada beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin.

Liberal institutsionalizm

Tarkibiy qism	Tavsif
Kuchli tomonlari (S – Strengths)	- Xalqaro tashkilotlar orqali integratsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi. - Iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.
Zaif tomonlari (W – Weaknesses)	- Xalqaro tashkilotlarning barcha davlatlarga teng ta‘sir ko‘rsatishi qiyin. - Davlatlarning ichki siyosati integratsion jarayonlarga to‘sqinlik qilishi mumkin.
Imkoniyatlar (O – Opportunities)	- Mintaqaviy tashkilotlar mustahkamlanishi mumkin. - Iqtisodiy integratsiya orqali davlatlararo kelishmovchiliklar kamayishi mumkin.
Tahdidlar (T – Threats)	- Ba‘zi davlatlar xalqaro tashkilotlardan o‘z geosiyosiy manfaatlarini ilgari surish uchun foydalanishi mumkin. - Mintaqadagi ichki siyosiy beqarorlik integratsiyani sekinlashtirishi mumkin.

Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya masalalari uzoq davrlarga borib taqaladi. Sababi sifatida esa ushbu mintaqada uzoq yillar muayyan bir davlat bo‘lib, iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan yaxlit tizim sifatida shakllangan.

Bu tizim ayniqsa Sobiq sovet davlatida ma‘muriy-buyuruqbozlik tartibida mukamallashtirildi.

Umumiy energetika, logistika, transport-kommunikatsiya, kooperatsiyalar majmui hamda qishloq xo‘jaligi kabi ko‘plab sohalar integratsiya qilingan edi.

Sovet Ittifoqi (SSSR) davrida Markaziy Osiyo mintaqasi yagona iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tizim doirasida rivojlangan. Integratsiya jarayoni SSSRning umumiy strategiyasining bir qismi bo‘lib, markazlashtirilgan boshqaruv, iqtisodiy rejalashtirish va yagona ideologiya asosida amalga oshirilgan.

SSSR tarkibida Markaziy Osiyo respublikalari (O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston) mustaqil siyosiy subyekt sifatida emas, balki Sovet tizimining tarkibiy qismi sifatida shakllangan. Kommunistik partiya boshqaruvi barcha siyosiy qarorlarni markazlashtirib, mahalliy hukumatlar asosan Moskvadan boshqarilgan. Shu bilan birga, Sovet davrida mintaqada uchun kadrlar tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bu mahalliy elitalarning shakllanishiga xizmat qilgan.

Shuningdek, Sovet Ittifoqi Markaziy Osiyoni xomashyo bazasi sifatida rivojlantirdi. Mintaqa iqtisodiyoti asosan paxtachilik, foydali qazilmalar qazib olish va qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilgan edi. Qozog‘iston sanoati nisbatan rivojlangan bo‘lsa-da, qolgan respublikalarda asosan qishloq xo‘jaligi ustunlik qilgan. Markazlashtirilgan iqtisodiy rejalashtirish tufayli har bir respublikaning o‘ziga xos ishlab chiqarish tarmoqlari shakllangan, ammo mintaqaning iqtisodiy mustaqilligi cheklangan edi.

Bundan tashqari, SSSR davrida Markaziy Osiyo xalqlari orasida umumiy sovet madaniyatini shakllantirish siyosati olib borildi. Rus tili asosiy aloqa vositasi sifatida joriy etildi va bu mintaqaning sobiq ittifoq tarkibida qolgan davrida madaniy va ilmiy taraqqiyotga ta‘sir ko‘rsatdi.

Shuningdek, xalq ta'limi va sog'liqni saqlash tizimlari markaziy nazorat ostida bo'lib, ularning umumittifoq darajasida rivojlanishi ta'minlandi.

Xuddi shuningdek, butun Markaziy Osiyo xalqlari yagona mafkura – kommunistik mafkura asosida birlashtirildi.

1991 yili SSSR davlati qulaganidan so'ng, uning hududida mustaqil 15 ta davlat shakllandi.

Yangi shakllangan davlatlar oldida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa turdagi muammolar paydo bo'la boshladi.

Ushbu muammolarni hal etish bo'yicha ko'plab olimlarning fikri deyarli o'xshash, ya'ni mintaqani integratsiya jarayonlarini yakunlash. Va shu orqali mintaqada mavjud muammolarni hal etishdir.

Xususan, Markaziy Osiyo integratsiyasi masalasida siyosatshunos Farhod Tolipovning fikrlari muhim ahamiyatga ega. Xususan siyosatshunis olimning ta'kidlanishicha “Biz 90-yillardan bosib o'tgan yo'lni eslasak, bu boradagi tajribalarni nazarga olsak, orqaga qaytib hammasini noldan boshlashga, bu qadar hadikka hojat yo'qligi ko'rinadi. Markaziy Osiyo integratsiyasi biror tomon manfaatiga qarshi bo'lishi mumkin emas. Bu integratsiya konsepsiyasi dadil muhokamaga olib chiqilishi kerak. Mintaqa davlatlari, xalqlari bu jarayonga allaqachon tayyor, faqat siyosiy rahbariyat bunga hozircha tayyor emas, shuning uchun ham uchinchi tomonning manfaatlari haqidagi iboralar takrorlanmoqda” [8].

Bundan tashqari, ushbu masala yuzasidan siyosiy tahlilchi K.Rabbimov ham o'z qarashlarini bildirib o'tgan. “Markaziy Osiyoda hozirgi aytilayotgan iqtisodiy integratsiya – hali integratsiyaning yarim darajasi. Umumiy pirovard maqsad – kuchli siyosiy birlik bo'lishi va uning zamirida xavfsizlik masalasi turishi kerak.

Markaziy Osiyo davlatlarining ikkita eng asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlari – qudratli Rossiya va Xitoy Xalq Respublikasi, ular esa turkiy davlatlarga tajovuz qilgan davlatlardir. Biz iqtisodiy tomondan dunyodan uzilolmaymiz va bu bizning manfaatimizga to'g'ri kelmaydi, ya'ni iqtisodiy masalalar va geosiyosiy mustaqillik, o'zlik o'rtasida ma'lum bir ziddiyatlar bor.

Fikrimcha, integratsiyadan asosiy maqsad umumiy mudofaa bo'lishi kerak. Biz – beshta respublika shu darajaga kelishimiz kerakki, o'rtada yashirin intrigalar minimum darajaga tushib, o'rtadagi birlik, hamjihatlik nafaqat davlatlar va hukumatlar, balki jamiyatlar darajasida ham bo'lishi lozim. Lekin bugun ziddiyatlar mavjud.

Mintaqani birlashtiruvchi axborot maydoni mavjud emas. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo uchun umumiy tadqiqotlar, institutlar ham yo'q. Biz kecha birga bo'lganimizni bilamiz, lekin millatchilik kabi muammolarni ham ko'rib turibmiz. Markaziy Osiyo davlatlarining Ukraina urushiga nisbatan pozitsiyalari ham biroz farq qiladi. Yaqin kelajakda dunyoning eng qudratli iqtisodiyotiga aylanuvchi Xitoyga nisbatan qanday pozitsiyada bo'lishimiz bo'yicha na jamiyatlarda, na davlatlarda aniq bir yondashuv yo'q”, – deydi siyosatshunos.

Uning so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari o'z oldilariga asr oxiriga borib umumiy platformada, yagona o'zlik asosida, yagona kuchga aylanish vazifasini qo'yishi kerak.

Markaziy Osiyoda integratsion jarayonlar haqida horijiy davlat olimlarining fikrlari ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun Nyu-Jersi shtatidagi Rutgers universiteti siyosatshunos proffessori Maykl Rossi, Yevropa Ittifoqi hamda AQSH davlati Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida tashkil etilgan “C5+” formatlarini olqishlaydi.

Ushbu fikrlar shunisi bilan ahamiyatliki, u mintaqa davlatlarini alohida alohida emas, balki yaxlit butun xolda ko'rishga undashidir.

Bizning fikrimizcha, Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlari faqatgina ma'lum sohada amalga oshirilishi kutilgan natijani bermaydi. Ushbu jarayonlar mintaqa davlatlarining barcha hayotiy muhim manfaatlarini qamrab olmog'i zarur.

Zero, mintaqa davlatlarining kelgusidagi **farovonligi, suvereniteti** hatto **mavjud bo'lib qolishi** ham integratsiya jarayonlarining qay darajada rivojlanganiga bog'liq bo'lib bormoqda. Ushbu fikrimizga hozirda bo'lib o'tayotgan geosiyosiy jarayonlar yorqin misol bo'la oladi.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Humboldt, A. (1843). Markaziy Osiyo: Tog‘ tizmalari va Yuqori Osiyo geografiasini o‘rganish. London: Longman, Brown, Green, and Longmans. – 15–18-betlar.
2. Bartold, V. V. (1927). Mo‘g‘ullar istilosiga qadar Turkiston. Oxford University Press. – 10–12-betlar.
3. Xazanov, A. M. (1984). Ko‘chmanchilar va tashqi dunyo. Cambridge University Press. – 45–47-betlar.
4. Soucek, S. (2000). Ichki Osiyo tarixi. Cambridge University Press. – 3–6-betlar.
5. S.G‘afurov. (2023) Markaziy Osiyo: Mintaqaviy tahdidlar, integratsiya, zamonaviy siyosiy jarayonlar 4 b
6. L.M. ABDUNAZAROV, SH.A. QAMBAROVA, O.Q. TOBIROV. (2017) Markaziy Osiyo geografiasini 32 b
7. <https://yuz.uz/uz/news/markaziy-osiyo-integratsiyasi-mintaqaning-ozarobogliqligi-bizga-nima-beradi>
8. <https://www.amerikaovozi.com/a/4796040>